

NEMIS TILIDA EVFEMIYA HODISASI VA STRUKTUR TUZILISHI

Yuldosheva Vohida

ToshDO'TAU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10315749>

Ushbu maqola zamonaviy nemis tilidagi evfemiya hodisasi, uning xususiyatlari va yuzaga kelish sabablariga bag'ishlangan. Nutqni evfemizatsiya qilishning dolzarb lingvistik muammolarini o'rganish natijasida evfemizmlar yangi ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishning kuchli vositasi bo'lish qobiliyati tufayli katta ijtimoiy ahamiyatga ega ekanligi va inson hayotining ma'lum bir sohasidagi ijtimoiy yo'nalishlarning o'zgarishini ko'rsatishi aniqlandi. Nutqni evfemizatsiya qilish bevosita til tabulari bilan chambarchas bog'liq holda yuzaga kelishi aniqlandi. Nutqning evfemizatsiyasi ma'lum sohalarning tez rivojlanishiga xizmat qiladi.

Evfemizmlarni o'rganish dolzarb lingvistik muammodir, chunki so'nggi o'n yilliklarda evfemizmlarni shakllantirish jarayoni alohida intensivlikda davom etmoqda. Bu evfemizmlarning yangi ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishning kuchli vositasi bo'lib, evfemizmlar ommaviy axborot vositalari kabi nutq faoliyatining ijtimoiy ahamiyatga ega sohalarida juda keng tarqalgan.

Evfemizmlarni o'rganishga murojaat qilish ham dolzarbdir, chunki evfemizmlar katta ijtimoiy ahamiyatga ega, ma'lum bir ijtimoiy hodisani talqin qilishdagi o'zgarishlarni, uni ko'rib chiqishning yangi burchagini aks ettiradi, hodisani yangi axloqiy baholashni o'z ichiga oladi, inson hayotining ushbu sohasidagi ijtimoiy yo'nalishlarning o'zgarishini ko'rsatadi.

Evfemiya muammolarini J. J. Varbot, L. P. Krisin, A. M. Katsev, V. P. Moskvin va boshqalarning ilmiy asarlarida tahlil qilingan. Nemis tilida ishlatiladigan evfemizmlarning tizimlashtirilishi maxsus lug'atlarda aks etgan, ulardan eng muhimi- frazeologik lug'atlardir.

A. M. Katsev evfemizmlarni "yumshatish xususiyatiga ega bo'lgan uyatli yoki jirkanch nomlarning bilvosita o'rnini bosuvchi" deb ta'riflaydi [3, 57-bet]. Hozirgi kunda ko'pchilik tadqiqotchilar ushbu til hodisasining barcha mumkin bo'lgan xususiyatlarini hisobga olishga harakat qilib, yanada rivojlangan ta'riflarni berishmoqda. "Evfemizmlar" so'zining o'zi yunon tilidan olingan. U eu- (gut, wohl - yaxshi) prefiksi va pHEME ildizi (Aussprache, Kunde, Gerücht - talaffuz, og'zaki so'z, eshitish) bilan hosil bo'ladi. Yunoncha *euphemismos* yumshatuvchi ibora orqali yoqimsiz, yomon narsaga murojaat qilish uchun ishlatiladi [7, V. 13]. Shunday qilib, evfemizmlar muloqotda ziddiyatni oldini olish yoki voqelikning yoqimsiz hodisasini yashirish uchun neytral yoki ijobiy belgilar yordamida muayyan vaziyatda istalmagan so'zlarni yoki iboralarni almashtirish funksiyasini bajaradi. Rus olimi A. N. Prudiyus evfemizmlarni yasashining quyidagi usullarini ajratib ko'rsatadi:

1) leksik-semantik usullar:

Metanomik usul: *zur Flasche greifen* (shishani ushlab) „ichish“, „alkogolga qaramlik“, *du lieber Himmel* „ilohiy kuchlar“, *das letzte Vater uns erbeten* „vafot etmoq“

Metaforik usul: *einen kleinen Dachschaden haben* (so'zma-so'z tomida kichkina zararli joyi bor) „aqli joyida bo'lmaslik“, *der Hirsch* (so'zma-so'z bug'u) xotini xiyonat qilgan er

Perifrazalardan foydalanish: *die vier Buchstaben* (so'zma-so'z to'rt harf)

Keng semantikaga ega so'zdan foydalanish: *etwasmachen*- aldamoq, o'g'irlamoq

Giperonimlardan foydalanish: *der Bau* (qurilish)-qamoqxona, *die englische Krankheit* (inglizcha kasallik) - raxit

Antonimlardan foydalanish:

Litota: genug getrunken haben (yetarlicha ichgan bo'lmoq)-mast bo'lmoq

Antifraza shaklida: Das ist aber eine schöne Geschichte! Mana bu haqiqiy hikoya!

qarz olish: die Lokalität-hojatxona, der Deibel / Deixel- iblis;

2) morfologik usullar:

qisqartma: der BH (Büstenhalter) -siynaband, bi sein (bisexuell) -biseksual bo'lish, das Klo-hojatxona, das Z (Zuchthaus) -qamoqxona;

- fonetik ishora

a) so'zni tovushga yaqin almashtirish: bescheiden (beschissen)-yomon, Himmel, Arsch und Sack Zement!(Sakrament) –lanat!, historisch (hysterisch) –jazavaga tushuvchi;

b) fonetik buzilish: sapperment / sapperlot (Sakrament)-lanat!, verflixt (verflucht)- la'nat!;

- affiksatsiya

a) prefiks: missbrauchen "zo'rlash", untreu "noto'g'ri";

Qo'shimcha orqali: dicklich-to'liq.

Leksik-semantik, morfologik yoki leksik-semantik va morfologik usullar ichidagi turli xil kombinatsiyalar bo'lgan murakkab usullar ham ajralib turadi.

Nutq predmetini bilvosita belgilashning yuqoridagi usullaridan foydalanish evfemizmni o'quvchiga yoki suhbatdoshga o'zi nima ekanligini va nima haqida gap borayotganligini taxmin qilishga ishora qiladi [2, 92-bet].

Lingvistik adabiyotlarda evfemizatsiyaga eng ko'p murojaat qiladigan sohalar: *kasallik, o'lim, jismoniy va aqliy nuqsonlar, fiziologik funksiyalar, tananing ayrim qismlari* va boshqalar. So'nggi o'n yilliklarda ilgari evfemizmga muhtoj bo'lmagan ko'plab kontseptual sohalar paydo bo'ldi. Evfemizmlar ma'lum bir foydalanish sohasiga mansubligiga qarab tavsiflanadi.

Kuzatishlarimiz natijasida zamonaviy nemis tilida evfemizmlardan ko'p foydalanishning o'n bitta asosiy sohasi aniqlandi:

1. G'ayritabiiy kuchlar: der Allvater, Der Ewige -Xudo, der Böse -iblis;

2. O'lim: der Freitod "o'z joniga qasd qilish", von Gott abberufen werden, für immer Urlaub nehmen "o'lmoq";

3. Kasalliklar: Das Unwohlsein -bezovtalik, Ca-saraton;

4. Jismoniy va aqliy zaifliklar: der Körperbehinderte-nogiron, die geistige Umnachtung-aqliy buzilish, nicht alle auf dem Christbaum haben- aqli joyida bo'lmaslik;

5. Inson tanasi va uning alohida qismlari: im Adamskostüm / im Evaskostüm -yalang'och, der Intimbereich- jinsiy a'zolar, die Kehrseite-dumba;

6. Fiziologiya: die Herzkammer-hojatxona, seine Notdurft / sein Bedürfnis verrichten -yordam berish;

7. Homiladorlik: Mutterfreuden entgegensehen-homilador bo'lish, bei ihnen hat sich der Nachwuchs gestellt / bei ihnen ist Nachwuchs angekommen-ularda yangi farzand tug'ildi;

8. Gender munosabatlari: Das Bett mit einander teilen-jinsiy munosabatda bo'lmoq, fremdgehen-boshqaga ketmoq, andere Fachschaft / Fakultät-gomoseksual;

9. Spirtli ichimliklar va giyohvand moddalarni istemol qilish: unter Alkohol stehen-sirtli ichimliklar ta'siri ostida bo'lmoq, fröhlich-mast, auf die Reise gehen-(so'zma so'z sayohatga chiqmoq)-narkotik qabul qilmoq;

10. Qabihliklar va jinoyatlar: käufen, mitgehen heißen/lassen-sotib olish, o'g'irlash, der Kriminelle-jinoyatchi; das Hotel ohne Klinken-qamoqxona

11. Ijtimoiy-siyosiy soha: *sozialverträglicher Arbeitsplatz / Stellenabbau-ish o'rnini qisqartirish, ein bewaffneter Konflikt, Frieden schaffende/sichernde/erzwingende Maßnahmen-qurolli mojaro, urush, majburiy choralar*

Tadqiqot davomida bir qator tushunchalar uchun evfemistik almashtirishlar aniqlandi. Shunday qilib, zamonaviy nemis tilidagi *krank-bemor* so'zi uchun quyidagi evfemik birliklar mavjud: *unpässlich-nosog'lom, ungesund-nosog', unwohl-ahvoli yomon, pflegedürftig-parvarishga muhtoj, indisponiert -to'liq sog'lom emas, nur noch ein halber Mensch sein-yarim jon bo'lib qolmoq, nicht in Ordnung sein- sog'lig'i joyida bo'lmaslik, nicht in Schuss sein-mazasi/tobi bo'lmaslik, das Bett hüten -yotiq qolmoq, sich unwohl fühlen-o'zini yomon his qilish va boshqalar. Bundan tashqari quyidagi so'zlarni evfemik shaklda qo'llash mumkin, masalan, todkrank-og'ir kasal/o'lar kasal, jemandes Tage sind gezählt-sanoqli umri qolgan, nicht mehr lange zu leben haben-umri oz qoldi, Schon wissen, wohin die Reise geht- vaqti qancha qolganligini biladi va boshqalar. Barcha qayd etilgan birliklar tavsiflovchi xususiyatga ega va frazeologik birikma ko'rinishidagi evfemizlardir.*

Jismoniy nuqsonlarni ifodalash uchun Missbildung „xunuklik“ so'zi o'rniga neytral *Fehlbildung* „rivojlanish anomaliyasi“ atamasini qo'llash afzal hisoblaniladi. Shuningdek shu sohada so'zlashuv tilida mavjud bo'lgan *Mongolismus* so'zini maxsus tushuncha „Daun sindromi“ bilan qo'llash maqsadga muvofiq. *Behindert* (nogiron), *blind* (ko'r), *taub* (kar), *stumm* (soqov) va shunga o'xshash so'zlar siyosiy jihatdan tabu hisoblanadi, bu so'zlar o'rnida jismoniy qobiliyatni aks ettiruvchi yangi nomlardan foydalanishni talab qiladi, masalan: *invalide*(nogiron) o'rniga *anders befähigt*(boshqacha qobiliyatli), *blind* (ko'r) so'zi o'rniga *anderssichtig* (ko'zi ojiz), *Liliputaner* (liliput) so'zi o'rniga *anders proportioniert* (boshqacha shakllangan) ishlatiladi.

Ijtimoiy, siyosiy sohada evfemizmlarning tobora ko'payib borayotgan mavzu jihatidan xilma-xilligi ularning ijtimoiy va siyosiy munosabatlar sohasidagi tobora ortib borayotgan rolikidan dalolat beradi.

References:

1. Крысин, Л.П. Эвфемизмы в современной русской речи / Л.П.Крысин. – Русистика. Берлин, 1994. – 208 с.
2. Прудывус, А. Н. Эвфемизмы в современном немецком языке :
3. Автореф. дис. канд. филол. наук : 10.02.04 / А.Н. Прудывус. – СПб. : РГБ ОД, 2006. – 188 с
4. Кацев, А.М. Языковые табу и эвфемия : учебное пособие к спецкурсу / А.М. Кацев. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1988. – 80 с.